

TUGAS

REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

"Reformasi birokrasi terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) studi kasus percepatan izin UMK di Kecamatan Margadana Kota Tegal "

Disusun Untuk Memenuhi Ujian Akhir Semester

Mata Kuliah Sistem Asminiatrasi Negara

Penulis:

Mila Rahmawati

(2201125726)

Dosen Pengampu:

Mimin Sundari Nasution, S.Sos., M.Si

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS RIAU, JUNI 2023

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Dengan adanya reformasi diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur pemerintahan semakin profesional, serta mind-set dan culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Reformasi birokrasi mampu menciptakan birokrasi pemerintahan terutama dalam hal pelayanan yang prima sesuai kebutuhan masyarakat.

Secara konseptual, birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang profesional, yakni birokrasi yang handal dalam memberikan pelayanan, aspiratif, akuntabel, netral, dan dalam menjalankan aktivitasnya selalu dilandasi etika. Profesionalisme birokrasi menyangkut kemampuan yang dihubungkan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam arti kata kemampuan untuk menggunakan fasilitas teknologi modern tersebut. Secara ideal, birokrasi hanya akan bisa memberikan pelayanannya kepada masyarakat secara adil apabila mempunyai sikap dan perilaku netral. Maksudnya, birokrasi hendaknya bertindak sebagai lembaga administrasi publik yang berorientasi pada pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam setiap kegiatannya. Pelaksanaan otonomi daerah memungkinkan seluruh pemerintahan daerah untuk segera mengelola sistem pemerintahan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Reformasi dan otonomi daerah pada hakikatnya adalah upaya perbaikan secara menyeluruh dan bertahap menuju pemerintahan yang baik, yang mana salah satu dimensi keberhasilannya dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan

kemasyarakat. Reformasi memberi harapan terhadap pelayanan publik yang lebih adil dan merata. Harapan demikian, dihubungkan dengan menguatnya kontrol masyarakat dan besarnya kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Reformasi birokrasi terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) studi kasus percepatan izin UMK di Kecamatan Margadana Kota Tegal memiliki tujuan untuk menjelaskan reformasi birokrasi yang dilaksanakan PATEN dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Margadana dan faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi PATEN di Kecamatan Margadana.

Adanya PATEN tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan namun juga mendekatkan kepada masyarakat. Perubahan yang terjadi melalui PATEN seperti pengadaan fasilitas pelayanan, sistem pelayanan yang modern dan perilaku pegawai PATEN sesuai dengan standar pelayanan. Faktor pendorong dalam keberhasilan PATEN adanya kapasitas organisasi, koordinasi interaksi antar aktor yang terlibat dan strategi penyampaian informasi yang melalui pendekatan persuasif yang menimbulkan peningkatan pelayanan seperti pelatihan dan peningkatan sarana prasarana. Selain itu, hal tersebut berdampak positif bagi masyarakat sehingga masyarakat merasa puas adanya PATEN di Kecamatan Margadana. Walaupun adanya keterbatasan anggaran dalam penambahan kapasitas SDM dan sarana prasarana. Kesimpulan penelitian adalah dalam memberikan pelayanan publik melalui PATEN berkaitan dengan petugas PATEN sehingga diperlukannya adanya reformasi birokrasi untuk mencapai good governance. Oleh karena itu, kebijakan PATEN dapat menghasilkan instansi yang berkomitmen untuk memajukan reformasi birokrasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi reformasi birokrasi terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) studi kasus percepatan izin UMK di Kecamatan Margadana Kota Tegal?
2. Bagaimana reformasi Birokrasi Pelaksanaan PATEN Kecamatan Margadana?

C. TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi Teoretis

1. Pengertian Birokrasi

Secara teoretis pengertian birokrasi dapat dipahami sebagai aparatur negara, sedangkan secara praktis birokrasi sering disebut badan/sektor pemerintah, atau dalam konsepsi Bahasa Inggris disebut public sector atau public administration. Konsepsi itu mencakup institusi atau orang yang penghasilannya berasal secara langsung atau tidak langsung dari uang negara atau rakyat. Birokrasi lahir sebagai produk dari sebuah proses sosial yang panjang, dari serangkaian prosedur yang berliku dan menyangkut konstektualitas sosial yang hampir universal pada suatu masyarakat (Setiyono, 2016:15).

Wibawa (dalam Sumarto, 2015:5) menjelaskan bahwa birokrasi berasal dari kata biro (kantor) dan kras (pemerintahan, pengelolaan masyarakat). Dengan demikian, birokrasi adalah pemerintahan atau pengelolaan masyarakat yang dilakukan secara tertulis, terencana, terdokumentasi secara rapi dan dilakukan orang-orang terdidik serta beradab. Secara konsep menurut Blau (dalam Sinambela, 2014:70) birokrasi adalah organisasi yang ditujukan untuk memaksimalkan efisiensi dalam administrasi yang memiliki ciri-ciri: spesialisasi tugas tugas, hierarki otoritas, badan perundang-undangan, sistem pelaporan, dan personel dengan ketrampilan dan peranan khusus. Sedangkan, menurut Hague, Harrop, dan Breslin (Setiyono, 2016:17) birokrasi merupakan “organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan

detail tugas pemerintah, memberikan nasihat dan melaksanakan keputusan kebijakan” (the bureaucracy consists of salaried officials who conduct the detailed business of government, advising on and applying policy decisions). Birokrasi dijalankan oleh aparat pemerintahan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian di atas, disimpulkan bahwa birokrasi merupakan organisasi yang terdiri dari aparat pemerintahan dan melaksanakan tugas pemerintahan secara terstruktur serta dilakukan oleh orang-orang yang berkemampuan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Birokrasi “dipegang” oleh pimpinan tertinggi organisasi yang tidak sepenuhnya birokratis, yaitu penguasa yang membuat kebijakan seperti raja, presiden atau perdana menteri. Pembahasan tentang birokrasi hampir tidak pernah mengabaikan apa yang biasa disebut dengan tipe ideal birokrasi. Adapun tipe ideal birokrasi menurut Max Weber (Sunarto, 2016:65) secara garis besar, adalah sebagai berikut:

Pertama, terdapatnya pembagian kerja dengan spesialisasi peran yang jelas. Dengan pembagian kerja yang jelas, dalam sistem birokrasi direkrut para pegawai yang ahli dalam bidangnya dan para pegawai menjadi pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya.

Kedua, pengorganisasian jabatan mengikuti prinsip hierarki. Ini berarti jabatan yang lebih rendah berada dalam kontrol atau pengawasan jabatan yang lebih tinggi. Setiap pejabat bertanggung jawabkan kepada atasannya tidak saja atas keputusan atau tindakan yang diambilnya sendiri, akan tetapi juga keputusan atau tindakan yang diambil bawahannya.

Ketiga, kegiatan organisasi jabatan dilakukan berdasarkan sistem aturan abstrak yang konsisten, yang harus diterapkan dalam penanganan kasus-kasus yang konkrit. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keseragaman bukan hanya dalam pelaksanaan setiap tugas, tetapi juga dalam koordinasi berbagai tugas.

Keempat, setiap pejabat melaksanakan tugasnya dalam semangat dan hubungan yang formal dan impersonal, yakni tanpa perasaan benci atau simpati, dan karena itu

tanpa afeksi atau antusiasme. Dalam perkataan lain, bahwa setiap pejabat yang ideal melaksanakan tugasnya dengan semangat “sine ira et studio” (formal dan tidak bersifat pribadi). Perilaku diskriminatif dan ketidakefisienan hanya dapat dihilangkan apabila pertimbangan-pertimbangan pribadi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan tugas organisasi.

Kelima, setiap pegawai dalam birokrasi direkrut menurut prinsip kualifikasi teknis (merit sistem), digaji dan dipensiun menurut pangkat dan kemampuan, serta dipromosikan menurut asas senioritas, kemampuan, atau keduanya. Dengan demikian, mendorong pengembangan kesetiaan kepada organisasi dan semangat korp diantara para anggotanya. Disamping itu, para pegawai akan lebih giat berusaha mewujudkan tujuan organisasi yang telah dicanangkan.

Keenam, organisasi administrasi yang bertipe birokratis dari segi pandangan teknis murni cenderung lebih mampu mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Birokrasi memaksimalkan koordinasi dan pengendalian sehingga mencapai bukan hanya efisiensi.

Birokrasi sebagai sistem pengorganisasian aparatur negara dengan tugas yang sangat luas dan kompleks diperlukan dalam pengendalian manajemen pemerintahan. Birokrasi yang luas akan menyebabkan birokrasi statis dan kurang peka terhadap pembaharuan serta menjadi tidak efektif dan efisien. Peran birokrasi menjadi sangat penting dan menentukan hitam-putihnya kehidupan negara/masyarakat. Apabila birokrasi mempunyai kinerja yang baik, inovatif, kreatif dan produktif maka negara akan lebih baik. Sebaliknya, birokrasi yang bobrok, korup, dan tidak produktif maka birokrasi menghancurkan negara. Pemerintah maupun pemerintah daerah perlu segera melakukan reformasi terhadap birokrasi, tidak hanya pada komitmen saja, tetapi diwujudkan pada keadaan yang lebih nyata (Dwiyanto, 2009:81). organisasi, akan tetapi juga efisiensi produksi setiap pegawai.

2. Pengertian Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif yang ditujukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), termasuk tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance), dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) (Komarudin, 2011:145). Reformasi birokrasi menekankan perubahan yang signifikan pada penyelenggaraan negara/pemerintahan dan pembangunan, dilakukan pada berbagai aspek aparatur negara (kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan atau manajemen, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta perubahan mind-set dan culture-set) (Komarudin, 2011:151).

3. Pengertian pelayanan publik

Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Sinambela, 2014:5). Pandangan di atas berbeda dengan pendapat Ibrahim (dalam Handoyo, 2013:168) yang menyatakan bahwa pelayanan menyangkut sejumlah informasi yang diinginkan pelanggan, tindakan yang sukar disentuh dan diukur secara eksak, sangat sensitif dan sukar diprediksi serta sangat tergantung pada nilai yang dianggap pantas oleh pelanggan terhadap apa yang diterima atas apa yang sudah dibayarkan.

4. Pengertian kecamatan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209 bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang camat. Sebagai seorang pemimpin yang diberi tugas sebagai pelaksana teknis kewilayahan, camat tidak bisa menyelesaikan tugas sendiri dan dibantu oleh aparatur pemerintah yang berada di wilayah kecamatan. Berdasarkan pengertian tersebut,

maka dapat disimpulkan bahwa kecamatan merupakan suatu lembaga yang membantu pemerintahan kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi masyarakat. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dibantu beberapa aparatur pemerintah lainnya. Camat dalam hal ini tentunya harus bertanggungjawab atas apa yang dikerjakan sebagai tugas dan kewajibannya sebagai aparat pemerintah.

5. Tugas dan fungsi kecamatan

Pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, peraturan ini mengatur secara rinci mengenai tugas dan wewenang camat, baik untuk yang bersifat atributif maupun delegatif. Tugas atributif camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- 1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan kecamatan dan ketertiban umum.
- 3) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 5) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas delegatif, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor

86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- 8) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- 9) perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 10) fasilitas dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 11) pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- 12) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Wewenang kecamatan

Tugas kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 (1) Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan bahwa Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- 1) Perizinan
- 2) Rekomendasi
- 3) Koordinasi
- 4) Pembinaan
- 5) Pengawasan
- 6) Fasilitasi
- 7) Penetapan
- 8) Penyelenggaraan, dan
- 9) Kewenangan lain yang dilimpahkan.

D. PEMBAHASAN

1. Implementasi PATEN di Kecamatan Margadana

Kebijakan PATEN di Kecamatan Margadana

Peresmian PATEN di Kecamatan Margadana dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2015. Dari 4 kecamatan di Kota Tegal yang melaksanakan PATEN pertama kali menyelenggarakan PATEN di Kota Tegal adalah Kecamatan Margadana. Jenis-jenis pelayanan di Kecamatan meliputi Perijinan (IUMK) dan Non Perijinan, salah satu jenis pelayanan Kecamatan Margadana terkait IUMK dengan berpedoman pada PERMENDAGRI No 83 tahun 2014 Pedoman Pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil. Kecamatan dapat menyelenggarakan PATEN setelah memenuhi persyaratan yaitu persyaratan substantif, administratif dan teknis. Bila ketiga persyaratan terpenuhi, maka kecamatan tersebut dapat dijadikan sebagai kecamatan penyelenggara PATEN. Hal tersebut mutlak sebagai syarat dalam pembentukan PATEN.

a. Syarat Substantif

Persyaratan utama untuk menyelenggarakan PATEN adalah syarat substantif, yaitu adanya pendelegasian atau pelimpahan sebagai wewenang bupati/walikota kepada camat. Wewenang yang dilimpahkan meliputi bidang perijinan dan non perijinan. Pemenuhan syarat substantif dalam menindak lanjut PATEN di Kota Tegal

maka dilakukan pembentukan tim teknis PATEN dengan Keputusan Walikota Nomor 100/059.8/2014, pembentukan Tim antar SKPD penyusunan Rancangan Perwal dengan surat Keputusan Walkot Nomor 130/158.A/2014 dan Perwal Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat serta petunjuk teknis pelimpahan kewenangan.

b. Syarat Administratif

Syarat administratif yaitu berupa standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan. Standar pelayanan sekurang-kurangnya berisi jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan kecamatan, persyaratan untuk mendapatkan pelayanan, proses/prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan, waktu pelayanan dan biaya pelayanan. Draft standar pelayanan PATEN dari kecamatan-kecamatan dibahas ditingkat kota untuk disinkronisasi dan ditetapkan melalui peraturan walikota. Tindak lanjut pemerintah Kota Tegal terkait PATEN dengan menetapkan SOP dalam Keputusan Walikota Tegal tentang SOP di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal.

c. Syarat Teknis

Dalam penyelenggaraan PATEN kinerja tim teknis didukung oleh adanya fasilitas, sarana dan prasarana yang baik atau disebut dengan persyaratan teknis. Hal tersebut juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengajuan perijinan maupun non perijinan di kecamatan. PATEN dapat terselenggara dengan baik maka Camat menunjuk pelaksana teknis PATEN yang terdiri dari petugas informasi, petugas loket/penerima berkas, petugas operator komputer, pemegang kas dan petugas lain sesuai kebutuhan.

Implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Margadana diukur dengan kinerja pelaksanaan dengan melihat indikator policy output dan policy outcome. Ruang lingkup policy output dalam pelaksanaan PATEN terdiri dari akses, frekuensi, service delivery, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan.

a. Akses

Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atas pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh masyarakat. Keterjangkauan pelayanan secara geografis diwujudkan dalam terpilihnya kecamatan sebagai pelaksana teknis PATEN. Akses pelayanan di Kecamatan Margadana terbilang dekat dikarenakan wilayah di Kota Tegal khususnya Margadana tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan kabupaten. Kota Tegal juga hanya memiliki 4 kecamatan sehingga implementasi PATEN dapat berjalan maksimal karena mudah akses jangkauan masyarakat.¹² Akses terkait dengan petugas PATEN mudah ditemui oleh masyarakat apabila masyarakat membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan sehingga petugas PATEN di Kecamatan Margadana stand by berada di kantor pelayanan. PATEN membawa pengaruh yang positif bagi masyarakat Kecamatan Margadana karena akses pelayanan terasa lebih dekat, mudah bagi masyarakat untuk melakukan pelayanan dan lokasi Kecamatan Margadana jelas serta mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga tidak perlu jauh-jauh. Hanya perlu datang ke satu tempat langsung cepat dalam memberikan pelayanan.¹³

b. Frekuensi

Semakin tinggi frekuensi layanan maka semakin baik implementasi kebijakannya. Frekuensi dalam PATEN tergantung dengan kebutuhan masyarakat untuk mengajukan permohonan terkait perijinan. Keberhasilan kebijakan PATEN merupakan jenis layanan yang berkali-kali sesuai dengan permintaan pemohon atau masyarakat. Pelayanan yang diberikan dalam PATEN tidak hanya sekali sesuai dengan permintaan masyarakat jika ada surat rekomendasi maka dilayani dengan maksimal.

c. Service Delivery

Service delivery bertujuan untuk melihat apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Service delivery dapat menilai output kebijakan yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Dalam pelaksanaan PATEN waktu pelayanan rata-rata setiap orang 3-10 menit, tidak

membutuhkan waktu yang lama. Kecuali perizinan pertanahan, IUMK membutuhkan waktu paling lama 1-2 hari karena harus dilegalisasi oleh camat tidak boleh diwakilkan. Sedangkan untuk pelayanan non perizinan boleh diwakilkan oleh sekcama atau kasie jika camat berhalangan atau sedang berada dinas luar.

d. Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan PATEN di Kecamatan Margadana dari segi akuntabilitas petugas PATEN dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku dan tugas fungsinya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pelaksana PATEN. Petugas PATEN menyampaikan hasil kebijakan tersebut sesuai dengan mandat dari pemerintah pusat maupun kota kepada masyarakat sehingga dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan bagian dari tugas dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan asas good governance yaitu akuntabilitas terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan.

e. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Munculnya PATEN sebagai bentuk inovasi pelayanan publik yang memberikan manfaat dapat mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan, juga memperbaiki citra dan legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat. Hal ini menjadi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang baik, cepat dan setara sehingga muncul adanya perubahan dalam pelayanan ditingkat bawah dengan menerapkan pelayanan administrasti terpadu kecamatan. PATEN ini sebagai wujud kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dan kecamatan menjadi simpul pelayanan ditingkat bawah, maka keluarkanya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan PATEN.

Keberhasilan PATEN di Kecamatan Margadana

Penyelenggaraan PATEN di Kota Tegal dengan cara penetapan pilot project, hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan PATEN. Dalam menentukan kecamatan yang dijadikan pilot project maka harus memperhatikan karakteristik daerah tersebut. Hal ini bertujuan agar kecamatan yang terpilih nantinya dapat

menjadi percontohan bagi kecamatan lainnya di Kota Tegal serta dapat mempresentasikan wilayah Kota Tegal dengan tepat. Pilot project PATEN dikarenakan pelayanan di Kecamatan Margadana mendekati kebutuhan masyarakat, serta dilihat dari segi kualitas dan kuantitas Kecamatan Margadana dianggap lebih mampu dibandingkan 3 Kecamatan lain di Kota Tegal dan dari segi pegawai mumpuni dalam menjalankan PATEN untuk dijadikan pilot project PATEN.

Kecamatan ini memang lebih siap dari berbagai aspek baik dari jumlah penduduk dan letaknya yang strategis sehingga Kecamatan Margadana mewakili kecamatan yang ada di Kota Tegal.¹⁵ Hal ini juga dibuktikan dengan pencapaian yang dilakukan Kecamatan Margadana memperoleh penghargaan percepatan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2015. Hal ini terlihat dengan perijinan IUMK Kecamatan Margadana dari tahun 2015 – 2017 mengalami peningkatan signifikan. Jika perijinan UMK lebih mudah, secara otomatis lebih meningkatkan produktifitas dan daya saing melalui aspek legalitas perijinannya.

Keberhasilan pelaksanaan PATEN berasal dari pengawasan monitoring dan evaluasi dari stakeholder dari gubernur sampai walikota yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan via online (real time). Fakta dilapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang merasa puas dengan pelaksanaan PATEN di Kecamatan Margadana Kota Tegal. Persentase mencapai 91.7% menyatakan merasa puas terkait PATEN yang diselenggarakan di Kecamatan Margadana Kota Tegal. Sisanya dengan persentase 8,3% merasa tidak puas dengan pelaksanaan PATEN tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Margadana Kota Tegal merujuk pada kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

Keberhasilan pelaksanaan PATEN dapat dilihat hasil monev disetiap tahunnya seperti halnya PATEN di Kecamatan Margadana dari tahun 2014-2015 mengalami perubahan keadaan pelayanan. Keberhasilan pelaksanaan PATEN di Kecamatan

Margadana dipengaruhi oleh kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi pelaksana PATEN yang dapat bekerja melayani masyarakat secara maksimal sehingga menghasilkan terlaksana PATEN yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepuasan masyarakat sangat berpengaruh terhadap hasil monev pelaksanaan PATEN dan dipengaruhi oleh kesiapan Kecamatan Margadana yang sudah matang dalam mempersiapkan pelayanan publik yang prima dan menjadi percontohan bagi kecamatan lain dalam melaksanakan PATEN.

Faktor Pendorong Keberhasilan PATEN di Kecamatan Margadana

1. Kapasitas Organisasi

Kapasitas organisasi sebagai satu kesatuan unsur organisasi yang melibatkan:

- (a) struktur;
- (b) mekanisme kerja;
- (c) sumber daya manusia; dan
- (d) dukungan finansial serta sumber daya yang dibutuhkan organisasi.

Pelaksanaan PATEN dengan pendekatan top down dikarenakan bahwa implementasi kebijakan melibatkan hubungan hierarkhis antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah. PATEN yang diterapkan di Kota Tegal dengan pendekatan top down terlihat dengan instruksi dari pemerintah pusat dengan dikeluarkannya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman PATEN yang selanjutnya adanya instruksi dari walikota untuk melaksanakan PATEN di Kota Tegal dengan dikeluarkannya Perwal Nomor 18 Tahun 2014 untuk menindaklanjuti Permendagri Nomor 4 Tahun 2014 serta sebagai wujud pelimpahan sebagian wewenang walikota kepada camat. Dalam implementasi atau pelaksanaan Keputusan Walikota Tegal Nomor 130/075/2015 tentang Penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggaran Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan bertanggungjawab dan berkoordinasi dengan Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Proses pelayanan PATEN terdapat dasar hukumnya UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Permendagri No 4 Tahun 2010 tentang pedoman PATEN, Kemendagri No 138-270 Tahun 2010 tentang juknis pedoman PATEN. Setelah adanya hal tersebut maka Walikota Tegal membuat surat keputusan tentang penetapan PATEN No 130/075/2015 tentang penetapan kecamatan sebagai pelaksana PATEN. Maksud dan tujuannya untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, secara kondisi geografis daerah akan lebih efektif dan efisien dilayani melalui kecamatan. Oleh karena itu, syarat yang harus dipenuhi adanya pelimpahan sebagaimana wewenang dari walikota kepada camat. Dengan demikian pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan menjadi berkualitas, mudah, cepat dan transparan. Pelaksanaan PATEN di Kecamatan Margadana berdasarkan adanya regulasi dari pemerintah pusat sampai daerah. Adanya hal tersebut dibatasi akhir tahun 2015 seluruh Kab/Kota harus sudah menjalankan PATEN yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Secara teoritis implementasi kebijakan yang menggunakan simple structure akan memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi dibandingkan implementasi menggunakan complex structure. Hal ini sejalan dengan implementasi kebijakan PATEN struktur organisasi dibuat sederhana dalam menjalankan program agar memudahkan dalam mengakomodasi berbagai organisasi yang terlibat dalam implementasi PATEN. Selain itu kecamatan menggunakan model tipe A maka struktur organisasi dan jumlahnya menyatu antara kelurahan dan kecamatan sehingga semua prosedur melalui kecamatan. Ketua pelaksana PATEN menjadi satu dengan kecamatan yaitu Sekretaris Kecamatan yang mendelegasikan kepada Kasie pelayanan masyarakat. Jumlah SDM dalam pelaksanaan PATEN juga menyesuaikan dengan OPD kecamatan.

Kekuatan komitmen dan kompetensi sangat diperlukan dalam membangun pelayanan publik sehingga dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Komitmen personel ini terlihat dari adanya SOP dan maklumat pelayanan yang diletakkan di ruang tunggu PATEN untuk diketahui oleh semua masyarakat dan

sebagai pengingat bagi personel. Selain itu, komitmen ini juga dalam perform memberikan pelayanan kepada masyarakat dari mulainya jam pelayanan yang sesuai dengan prosedur, profesional dan ramah serta efisien. Dalam kompetensi terlihat dari perform personel pelaksana PATEN yang cepat dan tepat sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Komitmen dan kompetensi menjadi salah satu komponen yang mendorong keberhasilan implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Margadana.

2. Koordinasi dan Interaksi Antar Aktor

Koordinasi antar stakeholder dalam penyelenggaraan PATEN khususnya di Kecamatan Margadana bertujuan untuk adanya sinkronisasi antar semua elemen pelaksana kebijakan dan tidak adanya kesalahpahaman antar lembaga. Koordinasi dan interaksi tersebut dapat dilakukan pula dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Penerapan PATEN ini dipantau penyelenggaraannya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, manfaat yang diterima masyarakat dan pemerintah daerah dan faktor-faktor penghambat dan peluang bagi peningkatan kualitas PATEN. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam penerapan PATEN di Kecamatan Margadana serta peluang yang dapat ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas PATEN. Koordinasi antara pemerintah Kota Tegal dengan kecamatan melalui memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan PATEN di Kecamatan Margadana baik melalui laporan, kunjungan langsung ke kecamatan serta koordinasi dan interaksi dapat terlihat dalam pemantauan mengenai pelaksanaan wewenang bidang perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan, efektifitas pelaksanaan dan hambatan penyelenggaraan kebijakan.

3. Strategi Penyampaian Informasi

Faktor yang mendukung adanya keberhasilan implemementasi PATEN di Kecamatan Margadana salah satunya adanya strategi penyampaian informasi yang dilakukan birokrat dalam mensukseskan pelaksanaan PATEN. Strategi penyampaian informasi terkait PATEN di Kecamatan Margadana dilakukan dengan sosialisasi yang

dilakukan oleh stakeholder baik dari pemerintah pusat sampai daerah. Perangkat Daerah Kecamatan Margadana mengadakan sosialisasi pelaksanaan PATEN yang diikuti oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Margadana. Selain itu, Camat mengundang kepala desa/lurah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menjelaskan tentang PATEN. Masyarakat disini sebagai kelompok sasaran memperoleh manfaat dari adanya kebijakan PATEN, masyarakat dapat terlibat langsung dalam melakukan monitoring untuk mencegah terjadinya penyimpangan saat dilaksanakan kebijakan PATEN di Kecamatan Margadana serta disediakan kotak pengaduan di ruang tunggu PATEN untuk memberikan kritik dan saran terkait pelayanan yang diterima masyarakat.

Pada awalnya akan terjadi kecanggungan atau penolakan dari masyarakat sendiri, terutama mereka yang sudah terbiasa berhubungan langsung dengan kasie, sekcem atau camat. Sehingga perlu adanya kesabaran dan penjelasan oleh petugas loket kepada warga. Pemerintah kecamatan dapat membuktikan bahwa proses penyelesaian pelayanan melalui loket lebih cepat, mudah dan transparan. Petugas juga menyampaikan informasi kepada warga masyarakat, bagi yang tidak puas atas pelayanan dapat mengajukan pengaduan melalui sarana yang telah disediakan. Camat dalam setiap pertemuan dengan lurah/kepala desa dan tokoh masyarakat perlu menyampaikan perkembangan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

Selain itu strategi penyebaran informasi pelayanan dilakukan melalui leaflet/poster/katalog tentang pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi kebijakan dan program pelayanan publik dengan lebih mudah dan interaktif. Didalam ruang tunggu PATEN di Kecamatan Margadana disediakan leaflet untuk memudahkan masyarakat mengerti PATEN, sedangkan poster juga dipasang di tempat strategis ruang tunggu supaya masyarakat dapat memahami bagaimana pelaksanaan PATEN dan sebagai wujud transparansi dan keterbukaan informasi publik.

2. Reformasi Birokrasi Pelaksanaan PATEN Kecamatan Margadana

Sistem Pelayanan

Adanya struktur dan fungsi birokrasi menyebabkan tidak efisien serta tanggungjawab yang tidak jelas. Oleh karena itu sejak tahun 2005 Kota Tegal mulai menjalankan sistem pelayanan satu pintu, dimana kemudahan dan ketepatan pemberian pelayanan merupakan prioritas kepada masyarakat. Prinsip sederhana dapat dilihat dari sistem pelayanan yang diberikan PATEN Kecamatan Margadana. Birokrasi yang selama ini dikenal dengan kesan berbelit-belit dan lambat hal tersebut tidak digunakan karena saat ini menggunakan sistem terpadu sehingga semakin mempercepat penyelesaian proses pelayanan perijinan dan non perijinan.

Prinsip transparansi dilihat dari staf PATEN yang memberikan penjelasan dengan jujur kepada masyarakat mengenai syarat yang harus dipenuhi apabila mengajukan perijinan, transparansi mengenai besaran dana yang harus dibayarkan pemohon namun dalam sistem pelayanan PATEN tidak dikenakan biaya dalam pengajuan perizinan, hal ini dikarenakan semua pengeluaran ditanggung oleh APBD Kota Tegal.

Kepatuhan Pelaksanaan PATEN di Kecamatan Margadana

Keterkaitan antara variabel dalam implementasi kebijakan dapat menggambarkan keberhasilan kebijakan tersebut, merujuk pada pendapat Ripley implementasi dapat dilihat dari aspek kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan.²¹ PATEN yang diterapkan di Kecamatan Margadana menggunakan perspektif tersebut untuk mengetahui kepatuhan petugas PATEN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan PATEN dapat terlihat melalui serangkaian checklist tentang apa yang harus dilakukan oleh petugas PATEN dalam melakukan delivery berbagai policy output kepada masyarakat. Keberhasilan petugas PATEN diukur dari ketepatan atau kemampuan dalam mengikuti peraturan terkait penyelenggaraan PATEN yang telah ditetapkan.

Keberhasilan implementasi tidak hanya dilihat dari segi kepatuhan petugas PATEN dalam mengikuti SOP yang telah ditetapkan namun juga dapat dilihat dalam

merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan berupa dampak timbulnya kebijakan tersebut. Dalam melaksanakan PATEN di Kecamatan Margadana harus sesuai dengan aturan yang berlaku, hal tersebut merupakan sebagai kepatuhan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan PATEN sebagai mewujudkan good governance melalui otonomi daerah.

Tata Laksana Perijinan

Tata laksana perijinan PATEN juga terkait waktu pelayanan, yang dapat dilihat lebih baik dari sebelumnya karena dianggap lebih cepat dan mudah. Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan surat pengantar, legalitas/rekomendasi sekitar 10 menit. Namun untuk pelayanan berkaitan dengan waris, pertanahan, dan permohonan pembangunan fisik sarana umum memerlukan waktu 1-3 hari. Pelayanan diakses lebih cepat disebabkan adanya kejelasan alur pelayanan dan pembagian tugas di kantor Kecamatan Margadana serta perubahan dalam ketentuan penandatanganan surat permohonan. Selain kepastian waktu pelayanan, dalam PATEN juga diatur mengenai biaya pelayanan. Biaya pelayanan yang terdapat di Kecamatan Margadana semua bersifat gratis atau tidak dipungut biaya. Hal tersebut merupakan salah satu reformasi yang dilakukan untuk menghindari praktek pungutan liar sehingga tidak terjadi di lingkungan Kecamatan Margadana.

Sarana dan Prasarana

a. Layout Ruangan Pelayanan

Ruangan pelayanan harus menyesuaikan tempat yang tersedia di kantor kecamatan, bentuk ruangan dapat memanjang, melebar atau sempit. Kenyamanan ruangan yang dibutuhkan oleh pelanggan adalah kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, sehingga dalam mendesain lay out ruangan hendaknya pertimbangan agar pelanggan tidak mondar-mandir untuk menemui beberapa petugas pelayanan. Maka sebaiknya lay out ruangan dapat dirancang dalam dua kelompok yaitu Front Office dan Back Office, untuk bentuk lay out menyesuaikan lokasi/tempat yang disiapkan untuk PATEN.

b. Front Office dan Back Office

Front office lebih ditekankan oada petugas pelayanan harus berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai pemohon dan tidak harus berhadapan langsung. Tentunya petugas PATEN yang harus berhadapan dengan pemohon layanan yang berada di ruang pelayanan yang terpisah dengan ruang kerja lain di kecamatan. Back office dari segi pegawai kecamatan lebih mudah dan nyaman. Mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan mayarakat yang datang dan menanyakan satu persatu. Selain itu, tidak perlu meneliti berkas karena tugas back office hanya tanda tangan sedangkan yang bertugas menerima berkas, verifikasi dan pengagendakan permohonann dilakukan oleh petugas front office.

Untuk tugas back office hanya ditempat untuk tanda tangan, yang dibawa oleh front office sehingga dapat memudahkan Camat, Sekcam atau Kasie yang lainnya. Jadi back office bisa Kasie, Sekcam dan camat sesuai kewenangan masing-masing, tidak harus Camat. Untuk perijinan terkait pertanahan dan IUMK harus ditandatangani oleh Camat, sedangkan yang lainnya tidak harus Camat.

c. Pendukung Pelayanan

Dalam melakukan reformasi birokrasi terhadap PATEN di Kecamatan Margadana dilengkapi pendukung pelayanan untuk menciptakan kemudahan pelayanan publik kepada masyarakat seperti ruang tunggu, loket, ruang/meja informasi serta fasilitas pendukung. Ruang pelayanan juga perlu dilengkapi dengan fasilitas lainnya, seperti dispenser, tempat sampah, televisi dan lain-lain. Sebagai bagian dari inovasi dapat juga menyediakan wahana bermain balita dan anak-anak.

Transformasi yang telah dilakukan

a. Aspek Sistem Manajemen Pelayanan

Dalam lingkup PATEN mengalami transformasi dalam aspek sistem manajemen pelayanan terkait prosedur alur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, dan standar pelayanan. Perbedaan prosedur alur pelayanan PATEN

terlihat jelas daripada menggunakan prosedur lama. Pada sistem PATEN alur pelayanan jelas karena masyarakat tidak perlu bersusah payah, hanya perlu ke kecamatan perijinan pun selesai sehingga mendekatkan kepada masyarakat dalam melakukan perijinan. Sedangkan pada sistem pelayanan yang lama masih bersifat konvensional yang memakan waktu lama, beda dengan sekarang berpusat pada front office.

b. Kapasitas SDM

Agar aparat pemerintah daerah, khususnya kecamatan dapat menyelenggarakan PATEN secara efektif dan efisien, diperlukan upaya peningkatan kapasitas. Upaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan lokakarya dan pelatihan serta konsultasi.

- Lokakarya dan Pelatihan

Upaya peningkatan kapasitas bagi pelaksana teknis PATEN di kecamatan dapat dilakukan melalui kegiatan lokakarya dan pelatihan. Metode yang digunakan dalam pelatihan dengan ceramah, diskusi dan simulasi seperti halnya pada lokakarya. Beberapa kegiatan peningkatan kapasitas lainnya juga dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaksana teknis PATEN dalam melayani masyarakat seperti studi banding ke kecamatan yang telah menerapkan PATEN secara efektif dan efisien, bimbingan teknis dari badan/kantor PTSP mengenai prosedur penyelesaian perijinan skala kecil, dan bimbingan teknis dari dinas yang menangani kependudukan dan catatan sipil mengenai mekanisme, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi dan catatan sipil.

Untuk lebih meningkatkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Tegal, sebanyak 40 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kecamatan dan kelurahan se Kota Tegal mengikuti pelatihan. Tujuan dari kegiatan sosialisasi tersebut adalah mempersiapkan SDM kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi badan/kantor pelayanan terpadu di Kota Tegal.

Hal ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas SDM pelaksana PATEN agar sesuai dengan prosedur pelayanan yang telah ditentukan.

-Konsultasi

Konsultasi dapat diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan Bupati/Walikota melalui Tim Teknis PATEN membuka kesempatan bagi kecamatan untuk mengkonsultasikan berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan PATEN seperti aspek sumber daya manusia, anggaran, kebijakan dan sarana prasarana. Selain itu, dapat pula mengkonsultasikan kendala dan hambatan yang terjadi saat pelaksanaan PATEN di kecamatan. Mekanisme konsultasi dapat dilakukan melalui kunjungan langsung atau melalui media komunikasi lainnya seperti telfon dan email.

Aspek Sarana dan Prasarana

Keberadaan fasilitas dan pelayanan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dikesampingkan baik fasilitas utama maupun pendukung lainnya dapat menambah kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang dirasakan. Fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam ruang pelayanan pada Kantor Kecamatan Margadana seperti kursi ruang tunggu yang baru, mesin antrean, AC, TV, showcase, komputer, kotak pengaduan, desain layout yang rapi, koran. Di dinding juga dipasang maklumat pelayanan, alur pelayanan, visi misi pelayanan dan tata tertib. Untuk ruang pelayanan juga dianggap cukup tidak terlalu sempit maupun luas sehingga memudahkan masyarakat. Selain itu, terdapat standing banner terkait informasi dalam melakukan perijinan sehingga masyarakat mengerti informasi.

Adanya pembaharuan fasilitas lama dan pengadaan sarana prasarana baru menjadi hal dasar dalam penyelenggaraan PATEN. Unsur-unsur modern diterapkan pada tingkat kecamatan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Hal ini tidak terlepas di Kecamatan Margadana dengan tersedianya pendingin ruangan, mesin antrean dan showcase. Dengan pemenuhan fasilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat yang mengakses

pelayanan di Kecamatan Margadana. Kualitas pelayanan baik dari segi efektifitasnya maupun efisiensi kerja sehingga dapat digunakan secara baik dan dibutuhkan masyarakat saat melakukan pengajuan perijinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizy, A Qodri. 2007. *Change Management dalam Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto, Agus. 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik (kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Handoyo, Eko. 2013. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis dan Partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Perbandingan Administrasi Publik (Model, Konsep, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Goggin, Malcolm L. 1990. *Implementation Theory and Practice: toward a third generation*. Scott, Foresman/Little Brown Higher education. Illinois.
- Hall, Thad E. & O'Toole, Laurence. 2000. *Structure for Policy Implementation: An Analysis of National Legislatif: 1965-1966 & 1993-1994*. Administration & Society. Vol 31 No 6. Sage Publication.